

The Words Originated from 'Thalai' Vazhi in *Pathitrupattu* Perspective

Dr. R. Morris Joy, Thanthai Periyar Govt Arts and Science College (Autonomous) Trichi-23.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7402-9170>

DOI: 10.5281/zenodo.7593255

Abstract

In the Sangam literature, the word 'Thalai' can be seen combining with other words to form new words giving different meanings. It can be seen that new forms can be obtained by adding a prefix (prefix) and suffix (suffix) to a single word, by adding suffixes, by adding non-divisible fractions and by standing as a non-language sum. This article examines the above-mentioned terms, limiting itself to interpretation. All the words related to 'head word' found in "Pathitrupathu" songs and inscriptions have been compiled. Words that appear as song titles below and within the lyrics do not get included because they are already embedded in the song. For article description, 'head' has been included as a stand-alone subheading. It is possible to realize through Sangam literature that the human element has a 'prime' place in the formation of idioms.

Keywords: Words, Origin, Thalai Vazhi, *Pathitrupattu* Perspective.

References

- [1] Arulampalavaanar Pandithar Su. (U.A), *Pathitruppathu Aaraaichiyurai*. A.Sivananthanathan (P.A), Ananda Achakam, Karainagar, Yaalpaanam, First Edition, 1960.
- [2] Raagavaiyangaar Mu. (U.A). *Cheravendar Seyyutkovai*. Paaskara Achhukoodam, Tiruvanandapuram, First Edition, 1947.
- [3] Kanesaiyar C. (Pa.A), *Tholkaapiyam Porulathikaaramum Munnainthu Iyalkalum Nachinaarkiniyamum*. Thirumakal Aluthakam, Sunnakam, First Edition. 1948
- [4] Kanthaiya Pillai N. C (U.A). *Pathitruppathu Vasanam*. Otrumai Office, Madaras, First Edition. 1937
- [5] Saami P. L. *Sanga Ilakiyathil Pullina Vilakkam*. Saivasithantha Noorpathippu Kalalkam, Chennai, First Edition, 1976.
- [6] Saaminaathaiyar U.Ve (U.A), *Pathitruppathu Moolamum Palaya Uraiyum*. Libarty Achukoodam, Chennapatnam, Third Edition, 1941.
- [7] Duraisamy Pillai Avvai.Su (U.A). *Pathitruppathu Moolamum Vilakka Uraiyum*. Saivasithantha Noorpatippu Kalakam, Chennai, First Edition. 1950.
- [8] *Paatum Thokaiyum*, New Century Book House Pvt, Chennai, Second Edition, 1971.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

‘தலை’வழி உருவான சொற்கள் : பதிற்றுப்பத்தை முன்வைத்து

முனைவர் இரா. மோரிஸ் ஜாய், தந்தை பெரியார் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி(த), திருச்சிராப்பள்ளி- 23.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7402-9170>

DOI: 10.5281/zenodo.7593255

ஆய்வுச் சுருக்கம்

சங்க இலக்கியத்தில் தலை என்னும் சொல் பிற சொற்களோடு இணைந்து வேறுபட்ட பொருள்களை வழங்கும் புதிய சொற்களாக உருப்பெற்று நிற்பதைக் காண முடிகின்றது. தனித்த சொல்லுடன் முன்னொட்டு(prefix), பின்னொட்டு(suffix) ஆகியவற்றைச் சேர்த்துக் கொள்வதன் மூலமும் அடைகளைச் சேர்த்துக் கொள்வதன் மூலமும், பகுக்க முடியா விசுவகளைச் சேர்த்துக் கொள்வதன் மூலமும் அன்மொழித் தொகையாக நின்றும் புதிய வடிவங்களைப் பெறுவதைக் காணமுடிகின்றது. இக்கட்டுரை பதிற்றுப்பத்தை மட்டுமே எல்லையாகக் கொண்டு, மேற்குறித்த நிலையிலான சொற்களை ஆராயும் வகையில் அமைகின்றது. பதிற்றுப்பத்தின் பாடல்கள், பதிகங்கள் ஆகியவற்றில் காணப்பெறும் ‘தலையோடு’ தொடர்புடைய அனைத்துச் சொற்களும் தொகுக்கப்பெற்றுள்ளன. பாடலின் கீழேயும் பதிகத்தின் உள்ளேயும் பாடலின் தலைப்பாகச் சுட்டப்பெறும் சொற்கள், ஏற்கனவே பாடலுக்குள் உள்ளமையால் அவை சேர்த்துக்கொள்ளப் பெறவில்லை. கட்டுரை விளக்கத்திற்காக, ‘தலை’ எனத் தனித்து இடம்பெறுபவையும் அடையோடு இடம்பெறுபவையும் சேர்த்துக்கொள்ளப்பெற்றுள்ளன. ஒட்டுச்சொல் உருவாக்கத்தில் மனித உறுப்புக்களுக்குத் ‘தலையாய’ இடம் உள்ளதைச் சங்க இலக்கியத்தின்வழி உணர்ந்துகொள்ள முடிகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: ‘தலை’வழி, உருவான சொற்கள், பதிற்றுப்பத்து.

தலை

அசைநிலை, இடம், உச்சி என்ற மூன்று பொருள்களை விளக்குவதாகத் தலை என்னும் தனிச்சொல் அமைகின்றது. பிற இவற்றின் வழி வந்தனவே. எடுத்துக்காட்டாக, சல்லரி அங்கைத் தலைவிரல் தாக்க (கல்லாடம்.10) என்பதில், தலைவிரல் என்பது நுனி விரலைக் குறிப்பதாகும். இங்கு நுனி எனக் குறிப்பிட்டாலும் அது விரலின் உச்சியையே சுட்டுகின்றது. தலை என்னும் சொல் மூன்று பாடல்களில் தனித்தும்(1, 35, 67) ஐந்து பாடல்களில் வளைதலை(13), கவைத்தலை(13), இருந்தலை(41), துய்த்தலை(44) பைந்தலை(46) என அடையுடனும் பதிற்றுப்பத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. இவை முறையே வளைந்த தலை, பிளவுற்ற தலை, கரிய தலை, தூவியுடைய தலை(பஞ்சுப்பிசிறு போன்ற தலை), பசிய தலை ஆகிய விளக்கங்களைப் பெறுகின்றன.

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

அன்மொழித்தொகையாகும் அடை பெற்ற தலைகள்

ஆண்டலை (25), வெண்டலை (30, 42, 87), வளைதலை (67) ஆகியன அடைகளையே பெற்று வந்த போதிலும் முன்னர்க் குறிப்பிட்ட நிலையிலிருந்து மாற்றத்தைப் பெற்றுள்ளன.

ஆண்டலை

ஆண்டலை என்பதற்கு, ஆண்டலைப்புள்(ந.சி.க.), 'ஆண்மகன் தலைபோன்ற தலையையும் புள்ளினைப் போன்ற உடைலையுமுடையதொரு பறவை'(உ.வே.சா.), காட்டுக்கோழி (ஒளவை), 'ஆண்மகனின் தலை போன்ற வடிவமுள்ள பறவை(அருளர்.)' என்னும் விளக்கங்கள் வழங்கப்பெற்றுள்ளன. இதற்கான விளக்கத்தை பழையவுரையிலும் மு.இராகவையங்காரிடத்திலும் காணமுடியவில்லை. இன்றைய நிலையில் இலக்கியத்தில் வழங்கும் செய்திகளின் அடிப்படையில் ஆண்டலை என்பது ஆணைப்போன்ற தோற்றத்தில் தலையுடைய கூகையைக் குறிக்கலாம் என்பர் பி.எல்.சாமி. கன்னடத்தில் ஆண்டெக என்றும் தெலுங்கில் ஆடெலு என்றும் கூகையை அழைப்பதை இதற்குச் சான்றாக்குகின்றார். ஆந்தை என்ற சொல் சங்க இலக்கியத்தில் இல்லை என்றும் முதன்முதலாக ஐந்திணை எழுபதில் தான் காணப்பெறுகின்றது என்றும் ஆண்டலை என்னும் சொல்லே பிற்காலத்தில் ஆந்தை என்று மருவியிருக்கலாம் எனவும் குறிப்பர் (படம் பின்னிணைப்பில்). எனவே ஆணைப்போன்ற தலையைக் கொண்ட பறவை என்பது ஆண்டலைப் புள் என வழங்கப்பெற்று, காலப்போக்கில் ஆண்டலை என்று சுருங்கியிருக்க வேண்டும். அவ்வகையில் ஆண்டலை என்பது உவமைத்தொகைப் புறத்துப்பிறந்த அன்மொழித்தொகை எனக் கொள்ளலாம்.

வெண்டலை

வெண்டலை என்பது வெண்மையான தலை என்ற விளக்கத்தையே பெறுகின்றது. இருப்பினும் பயின்று வரும் அத்தனை இடங்களிலும் அது நீர்நிலைகளோடு தொடர்புபடுத்தப்பெற்று, அதன் உச்சியிலுள்ள வெண்மையான நுரையை உணர்த்துவதாக அமைகின்றது. இங்கு வெண்டலை என்பது பண்புத்தொகைப் புறத்துப் பிறந்த அன்மொழித்தொகையாக நின்று அலையின் உச்சியிலுள்ள நுரையை உணர்த்துகின்றது.

வளைதலை

13-ஆம் பாடலில் வளைதலை என்பது சுட்டியவாறு வளைந்த தலையையுடைய என்னும் விளக்கத்தையே குறிக்கின்றது. ஆனாலும்,

நெறிபடு மருப்பி னிருங்கண் மூரியொடு

வளைதலை மாத்த தாழ்கரும் பாசகர் (67; 15-16)

என்ற அடிகளிலுள்ள வளைதலை வளைந்த தலையையுடைய விலங்குகளை உணர்த்துவதாக உரையாசிரியர்களால் குறிக்கப்பெறுகின்றது. வினைத்தொகைப் புறத்துப் பிறந்த அன்மொழித்தொகையாக நின்று அவ்வாறு உணர்த்துவதாகக் கொண்டாலும் அச்சொல் அனைத்து விலங்குகளையும் உணர்த்தி நிற்கின்றதா என்ற வினா எழுகின்றது. பாசகர் என்பது இறைச்சி விற்போரைக் குறிப்பதாகும்.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

நெறித்தல் பொருந்திய கொம்பினையும் பெரிய கண்ணையும் உடைய எருத்தோடு வளைந்த தலையையுடைய மற்ற விலங்குகளையுடைய தாழ்ந்த இழிவான இறைச்சியை விற்பாருடைய.

என்பது உ.வே.சாவின் விளக்கமாகும். இங்கு, மூரி என்பதற்கு எருது எனப் பொருள்கொள்ளப்பெற்றுள்ளது. பிற உரையாசிரியர்களும் இக்கருத்தினரே. ஆயின் அ.மா.பரிமணம் மட்டும் தமது உரையில் மூரி என்பதை எருமை எனக் கொள்கிறார். எருது எனக் குறிக்கும்போது அது ஆண் எருமையை மட்டுமே குறிக்கின்றது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இனி வளைதலை என்பதைப் பார்ப்போமாயின், இச்சொல் மூதா என்பதோடு இணைத்தே பலவிடங்களிலும் இருப்பதைக் காணலாம். எனவே இங்கு மூதா என்பது வளைந்த தலையை உடைய வயதான ஆவினைக் குறித்ததாகவே கொள்ளமுடிகின்றது. அகநானூற்றிலும், கொழுப்புஆ தின்ற கூர்ம்படை மழவர்(129 -12) எனக் கொழுப்பு மிகுந்த ஆவினை உண்ட செய்தி கூறப்பெற்றுள்ளது. பாற்பயனைப் பெற்றுவருவோர் அதனை எவ்வாறு கொண்டுண்பர் என்ற கேள்விக்கான விடையை இவ்விரு பாடல்கள் வழியாகத் தருவிக்க முடிகின்றது. வளைதலை என்பது முதிர்வைக் குறிக்க, கொழுப்பா என்பது கருவுறாமையாற் கொழுப்பேறிப்போன ஆவினைக் குறித்து நிற்கின்றது. எனவே பாற்பயன் பெறா ஆக்களைச் சங்ககால மக்கள் உண்டிருக்கலாம் என்பது பெறப்படுகின்றது.

விகாரம்

அலந்தலை (23,39) பதிற்றுப்பத்தில் இரண்டு இடங்களில் காணப்படுகின்றது. அலந்த, அலந்தலை என்ற இரண்டுமே துன்பத்தைக் குறிப்பவை. இருப்பினும் அலந்தலை என்பதை அலந்த தலை என்பதன் விகாரமாகக் கொள்வதும் உண்டு. இதற்கான மூலச்சொல்லாக அலை என்பதைக் கருதலாம். அலமரல் என்பதைச் சுழற்சி எனத் தொல்காப்பிய உரியியல் சொல்வதையும் இவ்விடத்தில் கருத்தில் கொள்ளலாம் (தொல்.உரி.13). அலந்தலை என்பதை, அலந்தலை உன்னம் (23), அலந்தலை வேலம் (39) என்று மரங்களோடு தொடர்புபடுத்தி உரைப்பதைக் கருத்தில் கொண்டால் அதனை விகாரமாகவே கொள்ளவேண்டியுள்ளது. அவ்வகையில் உச்சி என்னும் பொருளில் தலையைப் பயன்படுத்தியுள்ளமையைத் தெளியலாம். இங்கு அலந்த என்னும் பெயரெச்சம் தலையோடு இணைந்து விகாரமாகியுள்ளது.

ஒட்டுச்சொற்போலத் தோற்றம் தருபவை

மலர்தலை (73, 88) அகன்றலை (23, 25, 28, 62), நனந்தலை (15, 17, 28, 31, 45, 50, 55, 59, 63, 69, 74, 86) ஆகியவை பார்ப்பதற்கு ஒட்டுச் சொற்போன்ற தோற்றத்தைத் தந்தாலும் அவை இருசொற்புணர்வை உடையனவே. மேற்குறித்த மூன்றிலும் தலை என்பது இடத்தைக் குறிப்பதாகும். மலர் என்பது விரிந்த என்பதைக் குறிப்பதாகும். அகல் என்பது அகற்சியைக் குறிப்பதாகும். அவ்வாறே நனம் என்பதும் அகற்சியைக் குறிப்பதாகும். தொல்காப்பியமும்

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

‘நனவே களனும் அகலமும் செய்யும்’ (உரி.76) என்கிறது. அவ்வகையில் இம்மூன்று சொற்களும் அகன்ற இடத்தைக் குறிக்கும் கூட்டுச் சொற்களாம்.

பறந்தலை (13, 22, 35, 44)

இச்சொல் தனித்த சொல்லா? விகாரமா? ஒட்டுச்சொல்லா? தெரியவில்லை. ஒட்டுச்சொல் எனக் கொண்டோமாயின் கீழ்க்காணும் விளக்கத்தைக் குறிக்கலாம். சுடுகாடு, போர்க்களம், பெருவெளி, பாழிடம் முதலான பொருண்மைகளில் இச்சொல் இலக்கியத்தில் வழங்கப்பெறுகின்றது. பொதுவாகச் சுட்டுவதாயின் வெளி என்பதையே அடிப்பொருளாக வெளிப்படுத்துவது இச்சொல். வெளி என்பதை இடம் எனக் கொண்டால் அதனைத் தலைக்குப் பொருளாகப் பொருத்தலாம். முன்னொட்டாகப் ‘பற’ என்பதைக் கொண்டால், பற என்பதற்கு வருத்தம் என்னும் பொருளை அகராதிகள் சுட்டுகின்றன. இச்சொல் வருத்தமிகு சூழலிலேயே சங்க இலக்கியத்தில் பயின்று வருவதைக் கருத்தில் கொண்டால் துன்பமிக்க பெருவெளி என்னும் பொருளில் உருவாகிய இச்சொல் இடத்திற்கேற்ற பொருளைப் பின்னர் ஏற்றிருக்கும் எனக் கொள்ளலாம். இருப்பினும் பற என்பதற்குச் சங்க காலத்தில் துன்பம் என்ற பொருள் இருந்ததா என்பது தெரியாத நிலையில் இச்சொல்லுக்கான மூலம் இன்னது தானெனத் தெளிவுறச் சுட்டமுடியவில்லை.

பின்னொட்டுப் பெற்றுப் புதிய சொல்லாதல்

பின்னொட்டுப் பெற்றுப் புதிய சொல்லாதல் என்பது இரு நிலைகளில் நிகழ்கின்றது. ஒன்று, விசுதி சேர்ந்து ஒரே சொல்லாக நின்றல். இரண்டு, பிறிதொரு சொல் இணைந்து ஒரே சொல்லாகி நின்றல்.

விசுதி சேர்ந்து புதிய சொல்லாதல்

தலை என்பதோடு அன் விசுதி சேர்ந்து தலைவன் என்னும் புதிய சொல்லாகி நிற்கின்றது. பொது நிலையில் தலை என்பதோடு அன் விசுதி சேர்கையில் தலையன் என்றே நிற்கும். ஆனால் இங்குத் தலைவன் என மாறியமையைக் கருத்தில் கொள்ளவேண்டும். தலைவன் என்பது முதல்வன் என்னும் புதிய பொருளைப் பெற்றுள்ளது. பதிற்றுப்பத்தில் அச்சொல் விளி பெற்றுத் தலைவ (24) எனக் காணப்பெறுகின்றது. தலை என்பது அளபெடை பெற்று தலைஇ என வருகின்ற போது புதிய சொல்லாக்கத்தினைப் பெறுகின்றது. தலைஇ என்பது பெய்து, பெற்று என்னும் பொருள்களில் இலக்கியங்களில் கையாளப்பெற்றுள்ளது. பதிற்றுப்பத்தில் 17, 84 ஆகிய இரண்டு பாடல்களிலும் பெய்து என்னும் பொருளிலேயே அமைகின்றது. பாடல் 18-இல் தலையாது எனவும் 20-இல் தலையாதாயினும் எனவும் இடம்பெறும் சொற்கள் தலைஇ என்பதையே அடியாகக் கொண்டு பொருள் தருகின்றன. அதாவது இவ்விரு சொற்களும் முறையே பெய்யாது, பெய்யாதாயினும் ஆகிய பொருள்களைத் தருகின்றன. தலைஇய என்ற சொல் 15, 31 ஆகிய பாடல்களில் பயின்று வருகின்றது. இதில் 15-ஆம் பாடலில் அச்சொல், மழைதவழ்பு தலைஇய மதின்மர முருக்கி (15 – 3) என அமைகின்றது. இதற்கு, ந.சி.கந்தையாப்பிள்ளை ‘தடவி’ எனவும் ஓளவை.ச.துரைசாமிப்பிள்ளை ‘தொட்டு’

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

எனவும் பொருள்காண, உ.வே.சாமிநாதையர், சு.அருளம்பலவனார் ஆகியோர் பெய்து எனக் குறிக்கின்றனர். மதிலில் தவழும், மேகம் பெய்த மழையுடைய மதில் எனக் கொள்ளுதல் பொருந்துமாறில்லை. எனவே ந.சி.கந்தையாப்பிள்ளை, ஒளவை.சு.துரைசாமிப்பிள்ளை ஆகியோரை அடியொற்றி, 'தவழ்ந்துவரும் மேகம் தொட்டுச் செல்கின்ற உயர்ந்த மதில்' என்பது பொருத்தமாக அமைகின்றது. அவ்வகையில் தலைஇய என்னும் சொல் தொட்டு என்னும் பொருளைப் பெறுகின்றது. ஆனால் பாடல் 31-இல் பெய்கின்ற என்னும் பொருளைத் தருகின்றது. அவ்வாறே தலைத்த (31) என்னும் சொல்லும் பெய்த என்னும் பொருளைத் தருகின்றது.

சொல் புணர்ந்து புதிய சொல்லாதல்

தலை என்னும் சொல் பிறிதொரு சொல்லைப் பின்னொட்டாகக் கொண்டு புதிய பொருளைத் தருமாறு மாற்றம் பெறும் வகையில் தலைமிகுத்த (14), தலைபனிப்ப (12), தலைப்பெயர (15), தலைச்சென்று (20, 36), தலைமணந்த (30, 31), தலைமடங்க (71), தலைமயங்கிய (38, 90), தலைக்கொண்ட (40), தலைக்கை (52), தலைத்தலை (88) ஆகிய சொற்கள் அமைகின்றன.

தலைமிகுத்த (14)

மிகுந்த திறமையுடைய(ந.சி.க.)மிக்க மேம்பாடுற்ற(ஒளவை., அருளர்.) என்னும் விளக்கத்தை இச்சொல் பெறுகின்றது. பழையவுரை, உ.வே.சா., மு.இராகவையங்கார் உரைகள் ஆகியவற்றில் இச்சொல்லுக்கான விளக்கம் இடம்பெறவில்லை. திறமை என்பது ஆற்றலை உணர்த்துவது. ஆயின் மேம்பாடு என்பது போரில் தொடர்ந்து ஈடுபட்ட பட்டறிவுடன் கூடியது என்பதால் மிக்க மேம்பாடுற்ற என்பது பொருத்தமாகவுள்ளது. தலை என்பதற்கு இங்கு மிக்க, மிகுந்த ஆகியன பொருளாக உரைக்கப்பெறுகின்றன. இரண்டுமே ஒரே பொருளுடையன என்பது வெளிப்படடை.

தலைபனிப்ப (12)

தலை நடுங்குமாறு(உ.வே.சா, ந.சி.க, அருளர்.), நடுங்குமாறு(மு.ரா.), தலைநடுங்கி வணங்குமாறு(ஒளவை.) என்னும் விளக்கங்களை உரையாசிரியர்கள் தலைபனிப்ப என்பதற்கு வழங்கியுள்ளனர். பனிப்ப என்பதே நடுங்க என்னும் பொருளைக் கொடுக்கும் நிலையில் நடுங்குமாறு என உரைப்பது பொருந்தாது. தலை நடுங்குமாறு என்பதில் புதிய விளக்கம் எதுவுமில்லை. தலை நடுங்கி வணங்குமாறு என்பதில் வணங்குமாறு என்பது மேலதிகமானது. சிலப்பதிகாரத்தில் இடம்பெறும், 'வேந்து தலை பனிப்ப'(ஊர்கூழ்.5) என்பதற்கும் 'பகையரசர் தலை நடுங்கும் வண்ணம்' என்றே நாட்டார் உரை எழுதிச் செல்லுகிறார். அரசர் நடுங்கும் வண்ணம் என்பதே போதுமானதாக இருக்க, தலை நடுங்கும் வண்ணம் என்று இடவேண்டியது அவசியமன்று அல்லவா? எனவே இங்குத் தலை என்பது மிகுதி என்னும் பொருளைச் சுட்டுவதாகக் கொள்ளலாம். பனிப்ப என்பது நடுங்குதல் என்பதைக் குறித்தாலும் இங்கு அச்சத்தையே குறிப்பதால், 'அரசர் மிகுதியும் அஞ்சுமாறு' என்றுரைத்தல் பொருத்தமானது.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

தலைபணிப்ப(12) என்பதில் தலை என்பதற்கு மிகுந்த என்னும் பொருளை உரைப்பது இங்குக் கருதற்குரியது.

தலைப்பெயர் (15)

செல்ல(உவேசா), கழியும் அளவும்(ஒளவை.), கழிய(அருளர்) என்பன உரைகள். ‘யாண்டு தலைப்பெயர் வேண்டுபுலத்து இறுத்து’(12-1) என்னும் அவ்வடியில் தலைப்பெயர் என்பது ஓராண்டு தன்நாட்டிலிருந்து பெயர்ந்துவந்து என்பதைச் சுட்டுகின்றது. இங்குத் தலை என்பது முழுவதுமாக என்னும் விளக்கத்தைப் பெறுகின்றது. எனவே முழுதுமாய்(தன் நாட்டிலிருந்து)நீங்கியிருந்து என்பது இதற்கு விளக்கமாகும்.

தலைச்சென்று (20, 36)

தலைச்சென்று என்பது உரையாசிரியரால் மேற்சென்று எனப் பொருள் உரைக்கப்பெறுகின்றது. அது பொருத்தமாகவும் உள்ளது.

தலைமணந்த (30, 31)

மணத்தல் என்பது கலத்தல் எனும் பொருளைத் தருவதாகும். இதனடிப்படையில் உரையாசிரியர் நெருங்கிக் கலத்தல் எனப் பொருள் உரைக்கின்றனர்.

தலைமடங்க (71)

தலைமடங்க என்பதற்குத் ‘தலைவணங்க’ என்றே உரையாசிரியர்கள் பொருள் கொள்கின்றனர். வணங்குதல் என்பது வளைதல். மடங்குதல் என்பது மடிதல்(fold). எனவே தலைமடங்க என்பதை மண்டியிடல் – பணிதல் எனப் பொருள்கொள்ளுதலே பொருத்தமானது.

தலைமயங்கிய (38, 90)

தம்மிற்கலந்து என்பது இச்சொல்லுக்கு உரையாசிரியர் தரும் விளக்கமாக அமைகின்றது. மயங்கிய என்பது கலத்தலைக் குறிப்பதாகும். தலைமயங்கிய என்பது நீக்கமற – முழுதுமாய்க் கலத்தலைக் குறிப்பதாகும். இரு பாடல்களும் இயற்கையின் வளம் மயங்குதலையே சுட்டுகின்றமை குறித்தற்குரியது.

தலைக்கொண்ட (40)

இச்சொல் தன்னிடத்தில் கொண்ட என்னும் பொருளைச் சுட்டுகின்றது.

தலைக்கை (52)

தலைக்கை என்பது உரையாசிரியரால் முதற்கை எனப் பொருள் கொள்ளப்பெறுகின்றது. துணங்கைக் கூத்தினைத் தலைவன் தொடக்கிவைத்தலில் இச்சொல் சுட்டப்பெறுகின்றது. தலைவன் தன் கையினைக் கொடுத்து அக்கூத்தினைத் தொடங்கி வைப்பதாக உரையாசிரியர்கள் சுட்டுகின்றனர்.

தலைத்தலை (88)

தலைத்தலை என்பதற்கு இடந்தோறும், ஒவ்வொருவரும், மேன்மேல் என்னும் மூன்று விளக்கங்களைப் பாட்டும் தொகையும் முன்வைக்கின்றது. இப்பாடலைப் பொறுத்தவரை மென்மேலும் என்பது இச்சொல்லுக்குரிய பொருளாக அமைகின்றது.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

தலைவிழவு (22)

இச்சொல் 'ஒலித்தலை விழவின்' என அமைவதால் ஒலித்தல் என்பதை உள்வாங்கிய உரையாசிரியர்க்கு, இதற்கான விளக்கத்தைக் கொடுப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளமையை அறிய முடிகின்றது. ஆரவாரமுடைய விழாக்கள்(நசிக), முழக்கத்தையுடைய விழா(உவேசா), ஒலித்தலையுடைய பல விழா(ஒளவை), ஒலியைத் தன்னிடத்தே கொண்ட விழா(அருளர்) என்பவை இச்சொல்லுக்கான உரையாசிரியர்களின் விளக்கங்களாம். இதில், அருளம்பலவனார் மட்டுமே ஒலியிலிருந்து தலையை விலக்கிப் பொருள் கொண்டுள்ளார். ஆயின், தலை என்பதை விழாவோடு சேர்த்துப் பொருள் காணாமையான் அவராலும் தலைவிழவு என்பதற்கான பொருளை எட்டமுடியவில்லை. விழாவில் மக்கள் மிகுதியும் வந்து குவிதலைப் போல நாட்டின் வளம் மிகுந்தது என்பது பாடல் உரைக்கும் கருத்தாகும். இங்கு, தலைவிழவு என்பது முதன்மையான - பெருமையான விழாவைச் சுட்டுவதாகும். எனவே, இச்சொல்லுக்கான விளக்கமாகப் பெருவிழா என்று குறிக்கலாம்.

உடலின் உறுப்பாகிய தலை என்னும் சொல் பிற சொற்களோடு இணைந்து புதிய பொருள்களைக் கட்டமைப்பதைப் பதிற்றுப்பத்தின்வழி ஆராய்கின்றபோது,

- தலை என்பதன் அமைவிடம் அதன் முதன்மைத் தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பெரும்பான்மைய புதிய சொற்கட்டமைப்புகள் உருவாகியுள்ளமையைக் காண முடிகின்றது.
- அடைச்சொற்களைப் போல் தோற்றமளிப்பினும் அவை அவ்வடை சார்ந்த புதிய ஒரு சொல்லாக்கமாக மாறி நிற்கின்றன.
- இடம் என்ற பொருளில் தலை வந்து நிற்கும் நிலையில், அன்மொழித் தொகையாக நின்றும் முன்னொட்டு விகாரமாக மாறி நின்றும் பொருள் உணர்த்துகின்றன.
- பின்னொட்டு நிலையில் அளபெடை பெற்றும் புதுமுறைப் புணர்ச்சி அடைந்தும் புதிய பொருள்களைத் தருவது குறித்தற்குரியது.
- பின்னொட்டில் பிற சொற்கள் சேர்கையில் தலை என்னும் சொல் பெரும்பான்மையும் மேன்மை, முதன்மை, முழுமை, மிகுதி போன்ற தலையோடு நெருக்கமான பொருள் தன்மையுடையதாக விளங்குகின்றது.

துணையன்கள்

[1] அருளம்பலவனார் பண்டிதர் சு.(உ.ஆ.). *பதிற்றுப் பத்து ஆராய்ச்சியுரை*.

அ.சிவானந்தநாதன்(ப.ஆ), ஆனந்தா அச்சகம், யாழ்ப்பாணம், முதற் பதிப்பு, 1960.

[2] இராகவையங்கார் மு.(உ.ஆ.). *சேரவேந்தர் செய்யுட் கோவை*. பாஸ்கர அச்சக்கூடம், திருவனந்தபுரம், முதற் பதிப்பு, 1947.

[3] கணேசையர் சி.(ப.ஆ.). *தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம்*. முன்னெந்து இயல்களும் நச்சினார்க்கினியமும், திருமகள் அழுத்தகம், சுன்னாகம், முதற் பதிப்பு, 1948.

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

- [4] கந்தையா பிள்ளை ந.சி.(உ.ஆ.). *பதிற்றுப்பத்து வசனம்*. ஒற்றுமை ஆபீஸ், மதறாஸ், முதற்பதிப்பு, 1937.
- [5] சாமி பி.எல். சங்க இலக்கியத்தில் புள்ளின விளக்கம். சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை . முதற்பதிப்பு, 1976.
- [6].சாமிநாதையர் உ.வே.(உ.ஆ.). *பதிற்றுப்பத்து மூலமும் பழைய உரையும்*. லிபர்ட்டி அச்சுக்கூடம், சென்னபட்டணம், மூன்றாம் பதிப்பு, 1941.
- [7]. துரைசாமிப் பிள்ளை ஓளவை. சு.(உ.ஆ.). *பதிற்றுப் பத்து மூலமும் விளக்க உரையும்*. சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, முதற் பதிப்பு, 1950.
- [8] *பாட்டும் தொகையும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை, இரண்டாம் பதிப்பு, 1971.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன்

4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.